

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КИТАЕВЕДЕНИЯ: НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ КИТАЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ТГУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7334208>

Назарова Сайёра Анваровна, доктор философии

по педагогическим наукам (Ph.D.),

доцент, зав. каф. Китайской филологии

Ташкентский государственный университет востоковедения

zayidova@gmail.com

Каримов Акрам Абильевич

профессор кафедры Китайской филологии, кандидат филологических наук

Ташкентский государственный университет востоковедения

***Аннотация.** Статья посвящена истории становления и современному состоянию китаеведения в Республики Узбекистан. Представлен краткий перечень выпускников восточного факультета Ташкентского государственного университета, приведена информация о становлении отечественной школы китаеведения, которая подготовила целую плеяду научных сотрудников, а также изучено влияние русских ученых на становление первых китаеведческих центров. К обзору представлено современное состояние и научный потенциал кафедры Китайской филологии, приводится список ученых-китаистов и их сферы деятельности, темы научных работ и т.д.*

***Ключевые слова:** синология, узбекско-китайские отношения, университет, китайская филология, научные исследования.*

***Annotation.** The article is devoted to the history of formation and the current state of sinology in the Republic of Uzbekistan. A short list of graduates of the Oriental Faculty of Tashkent State University is presented, information is provided on the formation of the domestic school of Sinology, which trained a whole galaxy of researchers, and the influence of Russian scientists on the formation of the first Sinology centers is also studied. The review presents the current state and scientific potential of the Department of Chinese Philology, a list of Sinologists and their fields of activity, topics of scientific papers, etc.*

***Keywords:** sinology, Uzbek-Chinese relations, university, Chinese philology, scientific research.*

Исторический очерк.

Китаеведение Узбекистана имеет давнюю историю, особое место было отведено научным отношениям с Россией. Старейший ВУЗ Узбекистана Среднеазиатский государственный университет ныне Национальный Университет Республики Узбекистан, образованный в начале прошлого века в течении многих лет, являлся китаеведческим центром Центральной Азии.

До конца сороковых годов прошлого столетия китаеведение ограничивалось чтением общих курсов по истории и литературе Востока на основе арабо-персоязычной литературы. С конца сороковых и начало пятидесятых годов начинается преподавание китайского языка. Большую лепту в развитии кафедры внесли в те годы Е.Д.Поливанов, И.А.Киссен, У.Маматахунов, О.А.Вагин, М.И.Малажатова.

Значительная часть выпускников и преподавателей кафедры китайской филологии восточного факультета Ташкентского государственного университета, для проведения научно-исследовательских работ в области китаеведения, выезжали в Москву или в другие

центральные города бывшего Советского Союза. Далее перечислим имена и научные труды ученых, которые внесли посильный вклад в становление и развитие узбекской синологической школы.

Р.М.Асланов выпускник 1962 года китайского отделения восточного факультета Ташкентского государственного университета, в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые идейно-политические концепции маоизма и их влияние на коммунистические движения в Юго-Восточной Азии». В настоящее время работает в институте Дальнего Востока РАН.

И.Н.Мангутова (ныне Комарова) преподаватель кафедры китайской филологии в настоящее время научный сотрудник Института языкознания РАН, кандидат филологических наук, ведет исследовательские работы в области тибетского языка.

М.А.Асланова выпускница 1962 года китайского отделения восточного факультета Ташкентского государственного университета, в 1974 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Журнал «Синцын нянь» и становление общественно-политической жизни в Китае» работает в институте Дальнего Востока РАН.

Г.С.Цимбалов выпускник 1959 года, по специальности историк китаист, работал преподавателем китайского языка на восточном факультете Ташкентского государственного университета. В 1965 году в Институте востоковедения АН СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему «Английские монополии в производстве каучука в Юго-Восточной Азии», работал сотрудником Института Дальнего Востока АН СССР, принимал активное участие в подготовке ежегодника информационно-справочного издания Института Дальнего Востока АН СССР, «Китайская Народная Республика».

С.К.Розбакиев выпускник Пекинского университета, преподаватель кафедры китайской филологии, проходил аспирантуру при Институте востоковедения АН СССР под руководством профессора Л.Эйдлина, защитил кандидатскую диссертацию по поэзии уйгурского поэта Муталлиба. В 1970 е годы вернулся в Ташкент, где до конца жизни преподавал китайский язык и литературу. Внес большой вклад в подготовку китаеведов.

К.Ш. Хафизова 1964 году окончила китайское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета. Аспирантуру проходила в Институте Востоковедения АН СССР, в 1973 году там же защитила кандидатскую диссертацию на тему «Взаимоотношения Цинской империи с казахскими ханствами во второй половине XVIII века». В 1995 году защитила докторскую диссертацию на тему «Китайская дипломатия во второй половине XVIII века». В 1998 году занимала должность директора института стратегических и межрегиональных исследований университета Кайнар (Казахстан).

М.С. Баходирханов выпускник 1966 года китайского отделения восточного факультета Ташкентского государственного университета, в 1986 году прошел годичную стажировку на аспирантуре в Институте Дальнего Востока АН СССР. В 1987 году в Ташкентском государственном педагогическом институте и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование личности в процессе культурной революции Китая». М.С.Баходирханов до конца жизни читал лекции по философии Китая.

М.К.Мирджалалов в 1979 году окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета по специальности история Китая, в этом же году поступил в аспирантуру ИСАА при МГУ. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Коммунистическая партия Китая и антиимпериалистическое движение в городах Китая в 1927-1937гг.». Работал доцентом, зав кафедрой китайской филологии Ташкентского государственного института, сотрудником МИД РУ.

В.С.Ким в 1981 году окончил китайское отделение восточный факультет Ташкентского государственного университета. Работал преподавателем, деканом и

проректором в Ташкентском государственном институте. Являясь заочным аспирантом Ташкентского государственного университета в 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, под руководством профессора Л.П.Делюсина, на тему «Демократическая лига Китая и ее роль в политической борьбе в Китае в 20-40х годов XX века», а в 1995 году докторскую на тему «Политическая идеология Китая на исходе XX века (Генезис, эволюция и современность)». Работал профессором в Челябинском государственном университете.

А.Камолов в 1984 году окончил китайское отделение восточный факультет Ташкентского государственного университета, в 1985 году поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института Востоковедения АН СССР. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уйгурский каганат в Монголии (744-840гг)». Работал в Институте Востоковедения АН Республики Казахстан.

Из вышеизложенного следует отметить, что даже краткий перечень выпускников восточного факультета Ташкентского государственного университета, показывает, что школа китаеведения Республики Узбекистан подготовила целую плеяду научных сотрудников, которые активно вели свою профессиональную деятельность в различных китаеведческих центрах отечественных и зарубежных стран. Вместе с этим, ряд ведущих специалистов китаеведческих школ России принимали активное участие в подготовке и становлении китаеведов Республики Узбекистана. Среди них следует отметить таких профессоров как Н.В.Солнцева и Л.Е.Черкасского, приехавших в Ташкент для чтения специальных курсов по китайскому языкознанию и литературе Китая в 1975-1976 годы. Вместе с тем, в аспирантские годы отечественных ученых по китайскому языкознанию были проведены под руководством таких учёных и наставников как Н.Н.Коротков, В.М.Солнцев, Н.В.Солнцева, А.Л.Семинас и И.Н.Каморова.

Современное состояние.

Дань памяти тем, кто работал на кафедре Китайской филологии и рано ушел из жизни: особого внимания заслуживает доцент М.Х.Махмутходжаев (1941-2013гг.) в 1969 году окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета по специальности история Китая. В 1972 году поступил в аспирантуру Института Востоковедения АН СССР, в 1977 году там же, под руководством профессора Л.П.Делюсина, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национальная политика Гоминьдана в Южном Китае в 1927–1937 годы». М.Х.Махмутходжаев в течении 18 лет возглавлял кафедру китайской филологии. Внес огромный вклад в развитие китаеведения Узбекистана.

Большой вклад в становление и развитие китаеведения внес доцент И.Н. Бекмуратов (1966-2020 гг.). В 1991 году он окончил китайское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета. В 2007 году защитил кандидатскую работу на тему «Шанхайская организация сотрудничества и процесс институционализации», с 2004 по 2007 гг. работал заведующим кафедрой Китайской филологии, с 2007 по 2018 гг. работал деканом различных факультетов института Востоковедения (ныне ТГУВ), с 2018-2019гг. проректором по делам молодежи и духовно-просветительской работе. Последние годы своей жизни проводил исследования на тему «Практика мирного подъема Китая - политико-философский анализ». В 2021 году научный труд был опубликован в виде монографии. Является автором около 50 научных работ.

Синолог А. Ходжаев в 1969 году окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета по специальности история Китая, в 1971 году поступил в аспирантуру Института Востоковедения АН СССР. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Карательные походы Цинских войск против восстаний народов Джунгарии и Восточного Туркестана в 1864-1878 годы», а в 1990 году докторскую на тему «Взаимоотношения Цинской империи с Джунгарским и Яркентским ханствами (1700-

1760гг)». Являлся сотрудником МИД РУ, сейчас работает старшим научным сотрудником Института Востоковедения АН РУ имени Абу Райхона Беруни. Является автором 12 монографий, и более 240 научных публикации. Занимается исследованием истории Великого шелкового пути, международных отношений Центральной Азии и этнической ситуации в регионе.

В настоящее время на кафедре Китайской филологии сложился работоспособный коллектив со значительным научным и методическим потенциалом.

Особо следует выделить ученого, кандидат филологических наук, профессора кафедры Китайской филологии А.А.Каримова. В 1978 году он окончил китайское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета. После окончания работал преподавателем на кафедре китайской филологии. В 1981 году поступил в аспирантуру Института Востоковедения АН СССР. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Счетные слова в китайском языке (лексико-семантический, структурный и функциональный анализ)». Являлся сотрудником международного отдела секретариата Олий Мажлиса РУ, заведующим кафедрой китайской филологии, деканом факультета Дальнего Востока и языков Южной Азии, директором института им. Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения. Ныне является профессором кафедры Китайской филологии Ташкентского государственного университета востоковедения. Воспитал целую плеяду молодых ученых-синологов. Его перу принадлежит около 150 научных и учебно-методических работ.

Большой вклад в развитие литературоведения Китая в Республики Узбекистан внес ученый Ж.Т. Зиямухамедов. В 1993-1998 гг. он обучался в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре китайской филологии факультета восточной филологии. в 2006-2008 гг. работал доцентом кафедры китайской филологии, в 2008-2010 годах - исполняющим обязанности декана Факультет восточной филологии и истории, декан исторического факультета, декан факультета восточной филологии и философии с 2012 по 2013 год, доцент кафедры китайской филологии. 2005 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2021 году защитил докторскую диссертацию на тему «Поэтика прозы Пу Сунглинга». В настоящий момент является исполняющим обязанности профессора кафедры Китайской филологии Ташкентского государственного университета востоковедения. Является автором около ста научно-методических публикаций.

Весомый вклад в дальнейшее развитие синологии в Республики Узбекистан внесла С.А.Насирова. В 2003 году она окончила магистратуру по специальности «Лингвистика» китайский язык Ташкентского государственного института востоковедения. 2010-2012 гг. работала заведующей кафедрой Китайской филологии, с 2012-2014 гг. деканом факультета Дальнего Востока и Южной Азии. С 2014 года по сей день является директором Института Конфуция. 2020 году защитила докторскую диссертацию на тему «Общественно-политическая терминология в современном китайском языке». Является членом Всемирного совета китаеведов. Её перу принадлежит ряд научных работ, касающихся вопросов общественно-политической терминологии, развития синологии в Республики Узбекистан, а также другие научно-методические работы.

Значительный вклад в дальнейшее развитие политологии и китайской социолингвистики в Республики Узбекистан внес доцент кафедры Китайской филологии Ш.И. Шамаманов. В 1989 году он окончил китайское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета. В 2002 году защитил кандидатскую работу на тему: «Опыт Китая в политической стабильности и социальном прогрессе». С 1996 года по сей день работает доцентом кафедры Китайской филологии. Проводит научные исследования на тему: «Традиционные и современные концептуальные основы китайских

общественно-политических реформ». Ученому принадлежат более семидесяти научных и методических публикаций и три монографии.

Китаевед С.А.Хашимова в 2004 году окончила магистратуру по специальности «Лингвистика» китайский язык Ташкентского государственного института востоковедения. В 2020 году защитила докторскую диссертацию на тему «Редупликация, аффиксация и конверсия в современном китайском языке». В 2015 работала заведующей кафедрой китайской филологии, с 2016-2019 гг. деканом факультета Китаеведения Ташкентского государственного института востоковедения (ныне ТГУВ). На сегодняшний день является исполняющим обязанности профессора, директором Научно-исследовательского центра КНР при ТГУВ. Внесла большой вклад в развитие узбекско-китайских отношений в сфере образования и науки, является членом Всемирного совета китаеведов, её перу принадлежат более ста научно-методических публикаций.

Ученый литературовед, доцент О.М. Очилов в 2010 году окончил магистратуру по специальности «Литература Китая». 2017-2019 гг. работал заведующим кафедрой «Китайской филологии» Ташкентского государственного института востоковедения (ныне ТГУВ). 2019-2022-деканом факультета «Китаеведения» ТГУВ. В 2018 году защитил кандидатскую диссертацию (PhD) на тему: Семантика символов в поэзии Танского периода VII-X вв. В 2022 году поступил на докторантуру, проводит исследование на тему «Эволюция китайской и узбекской поэзии в первой четверти XX века: сравнительно-типологический анализ». Является автором около пятидесяти научных и методических публикаций. Соавтором узбекского-китайского и китайско-узбекского фразеологического словаря.

Л.А. Султанова в 1991 году окончила Ташкентский государственный институт по специальности преподаватель китайского языка. 2007-2010, 2012-2014 гг. работала заведующей кафедрой Китайской филологии. В 2022 году защитила кандидатскую диссертацию (PhD) на тему Медицинская терминология китайского языка (на примере хирургических терминов). На данный момент является исполняющим обязанности доцента кафедры Китайской филологии Ташкентского государственного университета. Автор около ста научно-методических публикаций. Внесла неоценимый вклад в дело подготовки и воспитанию молодых кадров вуза.

Ф.М.Хасанова в 2002 году окончила Ташкентский государственный институт, по специальности преподаватель китайского языка. С 2015 по 2018 год в течение 3 лет преподавала русский и узбекские языки китайским студентам в Северо-Западном университете национальностей в городе Ланьчжоу, провинции Гансу, Китайской Народной Республике, одновременно работала переводчиком в международном отделе университета. В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию (PhD) на тему Лексико-семантические и грамматические особенности китайского языка байхуа. На данный момент является исполняющим обязанности доцента кафедры Китайской филологии Ташкентского государственного университета. Является Советником по вопросам образования в Республике Узбекистан Ассоциации представительства ЮНЕСКО в КНР. Является автором более восьмидесяти научно-методических публикаций.

С.А.Назарова в 2003 году окончила магистратуру по специальности «Лингвистика» китайский язык Ташкентского государственного института. В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию (PhD) на тему «Совершенствование иноязычной лексической компетенции студентов при обучении китайскому языку». С 2019 года по сей день является заведующей кафедрой Китайской филологии ТГУВ. Проводит исследование на тему «Концепция когнитивно-дискурсивного обучения межкультурной коммуникации студентов при обучении китайскому языку». Является членом ассоциации преподавателей китайского языка Казанского федерального университета. Является автором более семидесяти научно-

методических публикаций. Вносит большую инициативу по внедрению в учебный процесс новых методов обучения.

С.Т.Мустафаева в 2010 году окончила магистратуру по специальности «Литература Китая». После окончания преподавала на кафедре Китайской филологии. В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию (PhD) на тему Лингвистическая терминология китайского языка. В 2019 году поступила на докторантуру на базе Ташкентского государственного университета востоковедения. Исследует проблему лексико-семантического пласта в романах минского периода.

Кроме этого, следует отметить научные результаты профессорско-преподавательского состава кафедры Китайской филологии за период 2019-2022 гг., в частности, были присуждены ученые степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) по специальностям 10.00.05 - Языки и литература народов Азии и Африки, 10.00.06 – Сравнительное литературоведение, сопоставительное языкознание и переводоведение, 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (китайский язык) нижеследующим преподавателям: кандидатские диссертации (PhD) У.Х.Мавляновой на тему “Семантика чисел китайского языка: Лингвокультурологический анализ”(2020), Ш.К.Шамсиевой на тему “Лингвокультурологический анализ бытовых эвфемизмов в китайском и узбекском языках”(2020), Ш.М.Назировой на тему “Женская литература в Китае: генезис и этапы формирования”(2021), Б.Б. Бакаевой на тему “Морфемная контракция в китайском языке”(2020), Т.Акимова на тему Соматические фразеологизмы в китайском языке: происхождение и их семантика (2021), а также исследование соискателя кафедры Китайской филологии, гражданина КНР Чи Даодззя на тему «Методика преодоления интерференции при изучении функциональных слов китайского языка студентов узбекских групп» (2022). Две защиты на присуждение ученой степени доктора философии (PhD) прошли в Шанхайском восточном педагогическом университете Китая и в Шанхайском университете, в частности ученая степень была присуждена К.А.Дане, тема «Исследование повести ЛоПу «Выдающаяся женщина» (2018) и Н.А.Расулевой, тема диссертационного исследования «Этапы развития сетевой литературы Китая» (2019).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом на кафедре есть резервы и перспективы – это в основном молодой коллектив, ему предстоит развернуть работу новых научных школ. Всё то, что сделано не одним поколением педагогическо-преподавательским составом и студентами кафедры факультета Китаеведения, в частности кафедрой Китайской филологии, будет прочной базой для последующего развития. Долг грядущих поколений – развивать лучшие традиции кафедры Китайской филологии и методики ее преподавания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Karimov, A. A. (2022). The Problem Of The Grammatical Category Of The Chinese Language. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 226-229.
2. Зиямухамедов, Д. Т. (2021). КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА В НОВЕЛЛАХ ПУ СУНЛИНА. *Социосфера*, (3), 23-31.
3. Khasanova, F. M. (2016). LEXICAL AND GRAMMATICAL PECULIARITIES OF THE LANGUAGE BAIHUA WITHIN THE CLASSICAL CHINESE LANGUAGE–WENYAN (ON THE EXAMPLE OF NOVELS" WOLF" PU SONGLING). *International scientific journal*, 19.
4. СУЛТАНОВА, Л. А. (2020). К ВОПРОСУ О МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *Иностранные языки в Узбекистане*, (6), 46-60.

-
5. Дана Камилла (2022). ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ ЛО ПУ “ВЫДАЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА”. Sharq ma'shali / Восточный факел, 14 (1), 33-42. doi: 10.5281/zenodo.7190485
 6. Дана К. А. Новые сти-листические элементы в повести Ло Пу «Выдающаяся женщина». Современные восто-коведческие исследования. 2022; 4(2). [https:// doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-6-13](https://doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-6-13).